

Einfluss einer zweitägigen Schulung auf das Wissen und die Sicherheit deutscher Physiotherapeut*innen in der Versorgung von Hüft- und Kniegelenksarthrose: eine Prä-Post Studie

Carolin Bahns¹, Simone Napierala-Komp², Jeannine Hauke², Chiara Julia Strunk², Andreas Glaubitz², Christian Kopkow¹

¹ Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Institut für Gesundheit, Fachgebiet Physiotherapie, Senftenberg

² Deutsche Arzt Management GmbH, Abteilung Therapieentwicklung und Wissenschaft, Essen

Hintergrund: Arthrose ist weltweit die häufigste degenerative Gelenkerkrankung und eine der führenden Ursachen für Schmerzen und funktionelle Einschränkungen bei älteren Menschen. Leitlinien empfehlen eine Kombination aus Bewegungstherapie und Edukation als zentrale Behandlungsstrategie für Patient*innen mit Hüft- und Kniegelenksarthrose. Um eine standardisierte und evidenzbasierte Versorgung zu gewährleisten, wurde 2013 das Programm Good Life with osteoArthritis in Denmark (GLA:D®) initiiert. Voraussetzung für die Umsetzung ist die Teilnahme von Therapeut*innen an einer zweitägigen Schulung, in der die Inhalte des strukturierten Edukations- und Übungsprogramms vermittelt werden.

Zielsetzung: Ziel der Studie ist die Untersuchung des Effekts der zweitägigen GLA:D®-Schulung auf das Wissen und die empfundene Sicherheit von Physiotherapeut*innen in der Versorgung von Personen mit Hüft- und Kniegelenksarthrose.

Methode: Physiotherapeut*innen nahmen unmittelbar vor sowie zwei Wochen nach der zweitägigen Schulung an einer Online-Befragung teil. Erfasst wurden unter anderem das Vertrauen in das eigene Wissen und die empfundene Sicherheit in der Umsetzung einer leitliniengerechten Behandlung sowie die Kenntnis relevanter Leitlinien. Die Effektivität der Schulung wurde mittels eines Vorher-Nachher-Vergleichs evaluiert. Die Datenanalyse erfolgte mit der Statistiksoftware R. Die Studie ist im Deutschen Register Klinischer Studien registriert (DRKS00032853) und wurde durch ein positives Ethikvotum (EK2022-9) genehmigt.

Ergebnisse: Von insgesamt 450 geschulten Physiotherapeut*innen (Stand: März 2025) nahmen 390 an der ersten Befragung teil (Rücklaufquote: 86,7 %), darunter 199 Frauen (51,0 %). Das Durchschnittsalter der Teilnehmenden betrug 37,1 Jahre (\pm 12,0), die durchschnittliche Berufserfahrung lag bei 12,7 Jahren (\pm 11,2). Insgesamt verfügten 116 Therapeut*innen (29,7 %) über einen akademischen Abschluss. Den zweiten Fragebogen beantworteten 134 Personen (Rücklaufquote: 34,4 %).

Vor der Schulung gaben 74,4 % (290/390) der Befragten an, zu wissen, wie eine leitliniengerechte Bewegungstherapie und Edukation bei Patient*innen mit Hüft- und Kniegelenksarthrose durchzuführen ist. 70,5 % (275/390) fühlten sich sicher in der praktischen Umsetzung. Nach der Schulung stiegen diese Werte jeweils auf 98,5 % (132/134). Die Teilnahme an der Schulung führte insgesamt zu einer deutlichen Steigerung des subjektiv wahrgenommenen Wissens und der Sicherheit in der Durchführung leitliniengerechter Therapie.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Ergebnisse zeigen, dass die zweitägige GLA:D®-Schulung das subjektive Wissen und die Sicherheit von Physiotherapeut*innen in der leitliniengerechten Behandlung von Menschen mit Arthrose verbessert. Dies unterstreicht die Bedeutung gezielter Schulungsmaßnahmen für eine evidenzbasierte Versorgung. Inwieweit der Effekt über einen längeren Zeitraum erhalten bleibt, wird in einer Nachuntersuchung nach einem Jahr evaluiert, wofür derzeit noch keine ausreichenden Daten vorliegen.